

素数真相解明（パート2）

前書き

2024年2月

著者サイ ヤスシ

著作権所有

私は学生時代から素数定義の反面理解で、独特思考を重ね、連続縦リストの展開に辿りついた為、素数真相（背景規則性）の存在を発見しただけでなく、その続きで、素数/非素数隣合せ形成の背景規則性、素数出現メカニズム、双子素数形成事象、計算課題等を多数今迄難題だった素数課題を完全に解明しました。

2千年間以上も続いた素数難題説の壁が厚く世間では信じがたい為私は初回作文を zenodo.org/record/8188003 で登載（202307 日本語）其の後『素数真相解明』書籍出版で自主発表しました（202310 日本語）。

本文パート2は素数課題を解決できた最も基本的、最も重要で且つ決定的な要件3部を短縮した詳細解説文章です

- 1) 素数真相存在の発見（存在事実の再現、検証は誰でも簡単に出来る）
- 2) 《素数出現率》（素数課題は全て驚く程簡単である理解）
- 3) 素数実有数計算課題の完全解決（背景規則性への検証証しも兼）

本文章は読み易い一般作文であり、論文ではなく、難しい数式も無い為楽しくご閲覧頂ければ幸いです

著者

文章用語について

一. 文章用語の意味（自己流用語/定義を含む）

用語 用語の意味

素数 — 素数定義通りである数値（二桁数値以降は全員奇数）

非素数 — 素数でない正の整数/奇数

自身数 — 該当数値自身の数

末桁数 — 数値下桁の数

ラスト5 — 末桁数5の数値

A列 — 11から展開する奇数順リスト（前項に+2ずつ）

B行 — 数値課題必要時に当る素数はA列出現順で横向き並ぶ展開の行

C項 — A列とB行の各割算結果値展開（整数部と小数点揃い行の繰返し）

N — 任意で指定する数値

$N\sqrt{\text{値}}$ — N平方根の数値

左素数 — $N\sqrt{\text{値}}$ は小数点付きか整数/素数でない場合、左へ側近素数となる整数修正後の素数である

当番素数 — 数値範囲課題必要時に当るB行の該当素数

KS — 課題必要時に数えるB行当番素数順の個数計(個数のローマ字頭文字)

SD — 課題必要時に数えるB行当番素数順中の最後/大素数(最大のローマ字頭文字)

KS 出番 — A列に判明された素数出現(個数)の順番

(3を1番目、7を2番目として開始、KS出番順には2と5を含まない)

3項データ — N KS SDは本文の3項データである

素数出現率 — KS/SD の比例式は本文の《素数出現率》である

有効スパン数値 — 素数平方値と別素数平方値（小/大順）の間の数値

1 枠有効スパン — 前項素数平方値と次項素数平方値間の数値

複数枠有効スパン — 前項素数平方値と次項以降素数平方値間の数値

書籍 — 拙著《素数真相解明》（2023年10月出版）

内倍整数 — C項結果集にある整数倍率時点（内倍と書く時もある）

二. 文章の短縮用語 （書籍同様）

<u>用語</u>	<u>短縮書き</u>
外部倍率数	外倍
内部倍率数	内倍
内部倍率メモリ整数生成	整数生成点
内部倍率メモリ小数点位置	小数点位置
前項に重なる整数生成	重複生成

目次

要約

解説本文

- 一 連続型縦リスト展開
 - 1) 色表示の意味
 - 2) 連続型縦リスト展開
 - 3) 数値順背景規則性の発見
 - 4) A列、B行には例外が存在しない
 - 5) 非素数の真相
 - 6) 素数出現メカニズムの解明
 - 7) 素数の真相
 - 8) 有効スパン数値増の特性
 - 9) 解決する課題

- 二 3項データの判明
 - 1) 3項データとは
 - 2) 3項データの役割
 - 3) リスト展開で見る3項データ
 - 4) 解決する課題

- 三 《素数出現率》の解明
 - 1) 素数出現率とは
 - 2) 素数出現率の役割
 - 3) 素数出現率による素数存在数計算原理
 - 4) 素数密度の正解計算
 - 5) 添付リスト展開で見る素数出現率実例
 - 6) 解決する課題

- 四 素数実数計算課題の完全解決
 - 1) 計算必要項目
 - 2) 計算手順と計算実例
 - 実例計算範囲 ① 21-121
 - ② 21-169
 - ③ 21-1369
 - 3) 重複生成分の整数背景(二数相乗)の特性
 - 4) 解決する課題

五 数値二重構成の解明

- 1) 表面構成 奇数の順(等差数列)
- 2) 背景構成 C項整数生成部の有無
- 3) リスト展開で見る数値二重構成の違い
- 4) 解決する課題

六 連続型縦リストの作成は簡単

- 1) 素数出現規則性を再現、検証する事は誰でも容易に出来る
- 2) 自作手順 (添付リスト実例 手順1-5)
- 3) C項を見る
- 4) 解決する課題

後書きとご協力お願い

未完成の部

残留課題

派生課題

新しい課題

チーム結成にご協力お願い

要約 (パート 2)

一. 素数定義 :

1 と自身数以外に割切れる約数がない正の整数が素数である

二. 素数学問に於ける最も基本的、最も重要な素数課題 :

1) 素数出現が気まぐれである

2) 素数出現規則性が見付からない

3) 素数出現を表す数式が完成出来ていない

4) 素数 (双子素数を含む) 出現と分布を求める計算が出来ていない

5) 素数が無限に存在するか (間接的証明法が既に多数ある唯一課題)

6) 何故数値が大きくなればなるほど素数出現数が希薄傾向になるか

7) 巨大数値に対する計算、検証する為には億年単位の時間が掛かる難題

(現代最速コンピュータ 1 台使用)

他にも未解明（有名、無名な）課題も多数あり、例えば（有名課題）下記：
リーマン予想、双子素数分布を求める計算、ゴールドバッハ予想、
ルジャンドル予想等あります

三. 私の解明内容は上記を含む各素数難題を容易に解決しました 且つ
多数課題中の1つではなく素数課題の全面解決とも言えると思います
連続型縦リスト展開の成功は素数難題解明全ての始まりです

また2000年間以上も続いた多数素数難題が何故私には出来たかと聞けば、
第一に私は従来通り素数難題説とは完全に異なる思考方向である為です
第二に素数真相（存在事実）を見れば、素数課題が驚く程全て簡単である、
（素数出現背景規則性の再現、検証は誰でも簡単に出来る）

第三に私の課題解明に於いては以下思考特徴もあります

- ① 最小8個素数（2、3、5、7と11、13、17、19）に別の特性がある見方
- ② 素数出現順（KS出番）は3、7から数える（2と5が含まない）
- ③ 数値リスト展開に於いてはラスト5の各数値を保留した全体を見る
- ④ A列奇数順リストは11から開始する（ $11-N$ ）
- ⑤ 計算課題の数値範囲は21から開始する（ $21-N$ ）

素数学問は非素数との関係課題であると判明し、数値順を見れば全て簡単です

一. 連続型縦リスト展開

1) 色表示の意味

色表示		色表示意味
①		ブルー 整数倍率生成時点(C項)
②		黄色 素数の出現(C項小数点揃い時点)
③		(黄色+枠) 双子素数の形成 (上下連続黄色い二行の出現)
④		ピンク 非素数(ブルー色時点のA列数値)
⑤		(ピンク+枠) 非素数(KS順入素数平方値)
⑥		グリーン 末桁数5の数値

2) 連続型縦リスト展開

2)-1 連続型縦リスト項目

- ① A列: 前項に+2ずつで伸びる奇数順 (等差数列)で無限大へ続いても同様展開である
- ② B行: A列に出現した素数が順次でB行に入る当番素数となる (3、7から数える、2と5を含まない)
- ③ C項: A列とB行との割算各項結果集 (結果集展開が無限大へ続いても、同様規則性である)
- ④ KS出番 : A列に出現した素数の順番
- ⑤ 当番素数: 課題必要時に当る素数
- ⑥ KS順入: B行に並ぶ当番素数の順番
- ⑦ 素数平方値: KS順入素数の平方値線引き
- ⑧ SD位置: SD位置のメモリ (1枠有効スパン毎に変わる)

2)-2 連続型縦リスト展開実例

数値範囲: 11-1369 (37x37)

B行	当番素数	3	7	11	13	17	19	23	29	31	37
	KS順入	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C項 AとB割算各項結果集

		C項									
		<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>C3</u>	<u>C4</u>	<u>C5</u>	<u>C6</u>	<u>C7</u>	<u>C8</u>	...	...
KS	A列										
出番	数值		7	11	13	17	19	23	29	31	37
1	3 リスト	下向内倍									
2	7 奇数順	inside									
3	11	3 3.66667	7	11 1	13	17	19	23	29	31	37
4	13	3 4.33333	7	11	13 1	17	19	23	29	31	37
5	15	3 5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
6	17	3 5.66667	7	11	13	17 1	19	23	29	31	37
7	19	3 6.33333	7	11	13	17	19 1	23	29	31	37
8	21	3 7	7 3	11	13	17	19	23	29	31	37
9	23	3 7.66667	7	11	13	17	19	23 1	29	31	37
10	25	3 8.33333	7	11	13	17	19	23	29	31	37
11	27	3 9	7	11	13	17	19	23	29	31	37
12	29	3 9.66667	7	11	13	17	19	23	29 1	31	37
13	31	3 10.3333	7	11	13	17	19	23	29	31 1	37
14	33	3 11	7	11 3	13	17	19	23	29	31	37
15	35	3 11.6667	7 5	11	13	17	19	23	29	31	37
16	37	3 12.3333	7	11	13	17	19	23	29	31	37
17	39	3 13	7	11	13 3	17	19	23	29	31	37
18	41	3 13.6667	7	11	13	17	19	23	29	31	37
19	43	3 14.3333	7	11	13	17	19	23	29	31	37
20	45	3 15	7	11	13	17	19	23	29	31	37
21	47	3 15.6667	7	11	13	17	19	23	29	31	37
22	49	3 16.3333	7 7	11	13	17	19	23	29	31	37
23	51	3 17	7 7.286	11	13	17 3	19	23	29	31	37

SD
位置
1

2	14	53		3	17.6667	7	7.571	11		13		17		19		23		29		31		37
3		55		3	18.3333	7	7.857	11	5	13		17		19		23		29		31		37
4		57		3	19	7	8.143	11		13		17		19	3	23		29		31		37
5	15	59		3	19.6667	7	8.429	11		13		17		19		23		29		31		37
6	16	61		3	20.3333	7	8.714	11		13		17		19		23		29		31		37
7		63		3	21	7	9	11		13		17		19		23		29		31		37
1		65		3	21.6667	7	9.286	11		13	5	17		19		23		29		31		37
2	17	67		3	22.3333	7	9.571	11		13		17		19		23		29		31		37
3		69		3	23	7	9.857	11		13		17		19		23	3	29		31		37
4	18	71		3	23.6667	7	10.14	11		13		17		19		23		29		31		37
5	19	73		3	24.3333	7	10.43	11		13		17		19		23		29		31		37
6		75		3	25	7	10.71	11		13		17		19		23		29		31		37
7		77		3	25.6667	7	11	11	7	13		17		19		23		29		31		37
1	20	79		3	26.3333	7	11.29	11		13		17		19		23		29		31		37
2		81		3	27	7	11.57	11		13		17		19		23		29		31		37
3	21	83		3	27.6667	7	11.86	11		13		17		19		23		29		31		37
4		85		3	28.3333	7	12.14	11		13		17	5	19		23		29		31		37
5		87		3	29	7	12.43	11		13		17		19		23		29	3	31		37
6	22	89		3	29.6667	7	12.71	11		13		17		19		23		29		31		37
7		91		3	30.3333	7	13	11		13	7	17		19		23		29		31		37
1		93		3	31	7	13.29	11		13		17		19		23		29		31	3	37
2		95		3	31.6667	7	13.57	11		13		17		19	5	23		29		31		37
3	23	97		3	32.3333	7	13.86	11		13		17		19		23		29		31		37
4		99		3	33	7	14.14	11	9	13		17		19		23		29		31		37
5	24	101	双子素数	3	33.6667	7	14.43	11		13		17		19		23		29		31		37
6	25	103		3	34.3333	7	14.71	11		13		17		19		23		29		31		37
7		105		3	35	7	15	11		13		17		19		23		29		31		37
1	26	107		3	35.6667	7	15.29	11		13		17		19		23		29		31		37
2	27	109		3	36.3333	7	15.57	11		13		17		19		23		29		31		37
3		111		3	37	7	15.86	11		13		17		19		23		29		31		37
4	28	113		3	37.6667	7	16.14	11		13		17		19		23		29		31		37
5		115		3	38.3333	7	16.43	11		13		17		19		23	5	29		31		37
6		117		3	39	7	16.71	11		13	9	17		19		23		29		31		37

7		119		3	39.6667	7	17	11		13	17	7	19	23	29	31	37	
1//7	3	121	11	3	40.3333	7	17.29	11	11	13	17		19	23	29	31	37	
1		123		3	41	7	17.57	11	11.18	13	17		19	23	29	31	37	
2		125		3	41.6667	7	17.86	11	11.36	13	17		19	23	29	31	37	
3	29	127		3	42.3333	7	18.14	11	11.55	13	17		19	23	29	31	37	
4		129		3	43	7	18.43	11	11.73	13	17		19	23	29	31	37	
5	30	131		3	43.6667	7	18.71	11	11.91	13	17		19	23	29	31	37	
6		133		3	44.3333	7	19	11	12.09	13	17		19	23	29	31	37	
7		135		3	45	7	19.29	11	12.27	13	17		19	23	29	31	37	
8	31	137		3	45.6667	7	19.57	11	12.45	13	17		19	23	29	31	37	
9	32	139		3	46.3333	7	19.86	11	12.64	13	17		19	23	29	31	37	
10		141		3	47	7	20.14	11	12.82	13	17		19	23	29	31	37	
11		143		3	47.6667	7	20.43	11	13	13	11	17	19	23	29	31	37	
1		145		3	48.3333	7	20.71	11	13.18	13	17		19	23	29	5	31	37
2		147		3	49	7	21	11	13.36	13	17		19	23	29	31	37	
3	33	149		3	49.6667	7	21.29	11	13.55	13	17		19	23	29	31	37	
4	34	151		3	50.3333	7	21.57	11	13.73	13	17		19	23	29	31	37	
5		153		3	51	7	21.86	11	13.91	13	17	9	19	23	29	31	37	
6		155		3	51.6667	7	22.14	11	14.09	13	17		19	23	29	31	5	37
7	35	157		3	52.3333	7	22.43	11	14.27	13	17		19	23	29	31	37	
8		159		3	53	7	22.71	11	14.45	13	17		19	23	29	31	37	
9		161		3	53.6667	7	23	11	14.64	13	17		19	23	7	29	31	37
10	36	163		3	54.3333	7	23.29	11	14.82	13	17		19	23	29	31	37	
11		165		3	55	7	23.57	11	15	13	17		19	23	29	31	37	
1	37	167		3	55.6667	7	23.86	11	15.18	13	17		19	23	29	31	37	
2//11	4	169	13	3	56.3333	7	24.14	11	15.36	13	13	17	19	23	29	31	37	
1		171		3	57	7	24.43	11	15.55	13	13.15	17	19	9	23	29	31	37
2	38	173		3	57.6667	7	24.71	11	15.73	13	13.31	17	19	23	29	31	37	
3		175		3	58.3333	7	25	11	15.91	13	13.46	17	19	23	29	31	37	
4		177		3	59	7	25.29	11	16.09	13	13.62	17	19	23	29	31	37	
5	39	179		3	59.6667	7	25.57	11	16.27	13	13.77	17	19	23	29	31	37	
6	40	181		3	60.3333	7	25.86	11	16.45	13	13.92	17	19	23	29	31	37	
7		183		3	61	7	26.14	11	16.64	13	14.08	17	19	23	29	31	37	

8		185	3	61.6667	7	26.43	11	16.82	13	14.23	17	19	23	29	31	37	
9		187	3	62.3333	7	26.71	11	17	13	14.38	17	19	23	29	31	37	
10		189	3	63	7	27	11	17.18	13	14.54	17	19	23	29	31	37	
11	41	191	3	63.6667	7	27.29	11	17.36	13	14.69	17	19	23	29	31	37	
12	42	193	3	64.3333	7	27.57	11	17.55	13	14.85	17	19	23	29	31	37	
13		195	3	65	7	27.86	11	17.73	13	15	17	19	23	29	31	37	
1	43	197	3	65.6667	7	28.14	11	17.91	13	15.15	17	19	23	29	31	37	
2	44	199	3	66.3333	7	28.43	11	18.09	13	15.31	17	19	23	29	31	37	
3		201	3	67	7	28.71	11	18.27	13	15.46	17	19	23	29	31	37	
4		203	3	67.6667	7	29	11	18.45	13	15.62	17	19	23	29	7	31	37
5		205	3	68.3333	7	29.29	11	18.64	13	15.77	17	19	23	29	31	37	
6		207	3	69	7	29.57	11	18.82	13	15.92	17	19	23	9	29	31	37
7		209	3	69.6667	7	29.86	11	19	13	16.08	17	19	11	23	29	31	37
8	45	211	3	70.3333	7	30.14	11	19.18	13	16.23	17	19	23	29	31	37	
9		213	3	71	7	30.43	11	19.36	13	16.38	17	19	23	29	31	37	
10		215	3	71.6667	7	30.71	11	19.55	13	16.54	17	19	23	29	31	37	
11		217	3	72.3333	7	31	11	19.73	13	16.69	17	19	23	29	31	7	37
12		219	3	73	7	31.29	11	19.91	13	16.85	17	19	23	29	31	37	
13		221	3	73.6667	7	31.57	11	20.09	13	17	17	19	13	23	29	31	37
1	46	223	3	74.3333	7	31.86	11	20.27	13	17.15	17	19	23	29	31	37	
2		225	3	75	7	32.14	11	20.45	13	17.31	17	19	23	29	31	37	
3	47	227	3	75.6667	7	32.43	11	20.64	13	17.46	17	19	23	29	31	37	
4	48	229	3	76.3333	7	32.71	11	20.82	13	17.62	17	19	23	29	31	37	
5		231	3	77	7	33	11	21	13	17.77	17	19	23	29	31	37	
6	49	233	3	77.6667	7	33.29	11	21.18	13	17.92	17	19	23	29	31	37	
7		235	3	78.3333	7	33.57	11	21.36	13	18.08	17	19	23	29	31	37	
8		237	3	79	7	33.86	11	21.55	13	18.23	17	19	23	29	31	37	
9	50	239	3	79.6667	7	34.14	11	21.73	13	18.38	17	19	23	29	31	37	
10	51	241	3	80.3333	7	34.43	11	21.91	13	18.54	17	19	23	29	31	37	
11		243	3	81	7	34.71	11	22.09	13	18.69	17	19	23	29	31	37	
12		245	3	81.6667	7	35	11	22.27	13	18.85	17	19	23	29	31	37	
13		247	3	82.3333	7	35.29	11	22.45	13	19	17	19	13	23	29	31	37
1		249	3	83	7	35.57	11	22.64	13	19.15	17	19	23	29	31	37	

2	52	251		3	83.6667	7	35.86	11	22.82	13	19.31	17	19	23	29	31	37		
3		253		3	84.3333	7	36.14	11	23	13	19.46	17	19	23	11	29	31	37	
4		255		3	85	7	36.43	11	23.18	13	19.62	17	19	23	29	31	37		
5	53	257		3	85.6667	7	36.71	11	23.36	13	19.77	17	19	23	29	31	37		
6		259		3	86.3333	7	37	11	23.55	13	19.92	17	19	23	29	31	37		
7		261		3	87	7	37.29	11	23.73	13	20.08	17	19	23	29	9	31	37	
8	54	263		3	87.6667	7	37.57	11	23.91	13	20.23	17	19	23	29	31	37		
9		265		3	88.3333	7	37.86	11	24.09	13	20.38	17	19	23	29	31	37		
10		267		3	89	7	38.14	11	24.27	13	20.54	17	19	23	29	31	37		
11	55	269		3	89.6667	7	38.43	11	24.45	13	20.69	17	19	23	29	31	37		
12	56	271		3	90.3333	7	38.71	11	24.64	13	20.85	17	19	23	29	31	37		
13		273		3	91	7	39	11	24.82	13	21	17	19	23	29	31	37		
1		275		3	91.6667	7	39.29	11	25	13	21.15	17	19	23	29	31	37		
2	57	277		3	92.3333	7	39.57	11	25.18	13	21.31	17	19	23	29	31	37		
3		279		3	93	7	39.86	11	25.36	13	21.46	17	19	23	29	31	9	37	
4	58	281		3	93.6667	7	40.14	11	25.55	13	21.62	17	19	23	29	31	37		
5	59	283		3	94.3333	7	40.43	11	25.73	13	21.77	17	19	23	29	31	37		
6		285		3	95	7	40.71	11	25.91	13	21.92	17	19	15	23	29	31	37	
7		287		3	95.6667	7	41	11	26.09	13	22.08	17	19	23	29	31	37		
8//13	5	289	17	3	96.3333	7	41.29	11	26.27	13	22.23	17	19	23	29	31	37		
1		291		3	97	7	41.57	11	26.45	13	22.38	17	17.1	19	23	29	31	37	
2	60	293		3	97.6667	7	41.86	11	26.64	13	22.54	17	17.2	19	23	29	31	37	
3		295		3	98.3333	7	42.14	11	26.82	13	22.69	17	17.4	19	23	29	31	37	
4		297		3	99	7	42.43	11	27	13	22.85	17	17.5	19	23	29	31	37	
5		299		3	99.6667	7	42.71	11	27.18	13	23	17	17.6	19	23	13	29	31	37
6		301		3	100.333	7	43	11	27.36	13	23.15	17	17.7	19	23	29	31	37	
7		303		3	101	7	43.29	11	27.55	13	23.31	17	17.8	19	23	29	31	37	
8		305		3	101.667	7	43.57	11	27.73	13	23.46	17	17.9	19	23	29	31	37	
9	61	307		3	102.333	7	43.86	11	27.91	13	23.62	17	18.1	19	23	29	31	37	
10		309		3	103	7	44.14	11	28.09	13	23.77	17	18.2	19	23	29	31	37	
11	62	311		3	103.667	7	44.43	11	28.27	13	23.92	17	18.3	19	23	29	31	37	
12	63	313		3	104.333	7	44.71	11	28.45	13	24.08	17	18.4	19	23	29	31	37	
13		315		3	105	7	45	11	28.64	13	24.23	17	18.5	19	23	29	31	37	

14	64	317		3	105.667	7	45.29	11	28.82	13	24.38	17	18.6	19	23	29	31	37		
15		319		3	106.333	7	45.57	11	29	13	24.54	17	18.8	19	23	29	11	31	37	
16		321		3	107	7	45.86	11	29.18	13	24.69	17	18.9	19	23	29	31	37		
17		323		3	107.667	7	46.14	11	29.36	13	24.85	17	19	19	17	23	29	31	37	
1		325		3	108.333	7	46.43	11	29.55	13	25	17	19.1	19	23	29	31	37		
2		327		3	109	7	46.71	11	29.73	13	25.15	17	19.2	19	23	29	31	37		
3		329		3	109.667	7	47	11	29.91	13	25.31	17	19.4	19	23	29	31	37		
4	65	331		3	110.333	7	47.29	11	30.09	13	25.46	17	19.5	19	23	29	31	37		
5		333		3	111	7	47.57	11	30.27	13	25.62	17	19.6	19	23	29	31	37		
6		335		3	111.667	7	47.86	11	30.45	13	25.77	17	19.7	19	23	29	31	37		
7	66	337		3	112.333	7	48.14	11	30.64	13	25.92	17	19.8	19	23	29	31	37		
8		339		3	113	7	48.43	11	30.82	13	26.08	17	19.9	19	23	29	31	37		
9		341		3	113.667	7	48.71	11	31	13	26.23	17	20.1	19	23	29	31	11	37	
10		343		3	114.333	7	49	11	31.18	13	26.38	17	20.2	19	23	29	31	37		
11		345		3	115	7	49.29	11	31.36	13	26.54	17	20.3	19	23	15	29	31	37	
12	67	347		3	115.667	7	49.57	11	31.55	13	26.69	17	20.4	19	23	29	31	37		
13	68	349		3	116.333	7	49.86	11	31.73	13	26.85	17	20.5	19	23	29	31	37		
14		351		3	117	7	50.14	11	31.91	13	27	17	20.6	19	23	29	31	37		
15	69	353		3	117.667	7	50.43	11	32.09	13	27.15	17	20.8	19	23	29	31	37		
16		355		3	118.333	7	50.71	11	32.27	13	27.31	17	20.9	19	23	29	31	37		
17		357		3	119	7	51	11	32.45	13	27.46	17	21	19	23	29	31	37		
1	70	359		3	119.667	7	51.29	11	32.64	13	27.62	17	21.1	19	23	29	31	37		
2//17	6	361	19	3	120.333	7	51.57	11	32.82	13	27.77	17	21.2	19	19	19	23	29	31	37
1		363		3	121	7	51.86	11	33	13	27.92	17	21.4	19	19.11	23	29	31	37	

1枠有効スパン数値増 363-529数値表示省略

8//19	7	529	23	3	176.333	7	75.57	11	48.09	13	40.69	17	31.1	19	27.84	23	23	29	31	37
1		531		3	177	7	75.86	11	48.27	13	40.85	17	31.2	19	27.95	23	23.1	29	31	37

1枠有効スパン数値増 531-841数値表示省略

18//23	8	841	29	3	280.333	7	120.1	11	76.45	13	64.69	17	49.5	19	44.26	23	36.6	29	29	31	37
1		843		3	281	7	120.4	11	76.64	13	64.85	17	49.6	19	44.37	23	36.7	29	29.07	31	37

複数枠(2枠)有効スパン数値増 843-1369数値表示省略

10	1369	37	3	456.333	7	195.6	11	124.5	13	105.3	17	80.5	19	72.05	23	59.5	29	47.21	31	44.16	37	
...																						
...																						

以降は 指定したい最大数値迄続き、同様展開である

2)-3 C項結果集を見る

① C項にブルー色が1つでもあれば、A列の数値は非素数である

② C項に黄色の(少数点揃い)行が出現すれば A列の数値が素数であり、素数定義の数式現れである

③ C項に上下2連続の黄色い行が出現すれば、双子素数の形成となる

3) 数値順背景規則性存在の判明

3)-1 非素数確定に関わる規則性

- ① 外部倍率数(整数)に対し、内部倍率メモリが整数となる時点で反映されたリスト数値は非素数である
(リスト中のブルー色表示)
- ② 内部倍率メモリには整数生成点が1つでもあれば、該当のリスト数値は非素数確定である

3)-2 外部倍率数と内部倍率数

- ① 外部倍率数は正の整数/奇数/素数である
- ② 内部倍率数は内部倍率メモリとして、数値順に伴い展開しており、小数点位置と整数生成点がある

3)-3 内部倍率メモリと整数生成点

- ① 内部倍率メモリは下向展開の内部倍率数展開の行の数である
- ② 内部倍率メモリの行の数は該当外部倍率数自身数と同数である

例え:

外部倍率数	該当内部倍率メモリ行数の計
3	3
7	7
11	11
13	13
17	17
19	19
...	...
...	...

以降は同様展開である

以降は同様展開である

- ③ 各内部倍率メモリは1つの整数の部を除き、多数の小数点の位置であり、小数点位置の数は当の外部倍率自身数から減1の結果数となる
例え： 外部倍率数3の場合該当内部倍率メモリには2行の小数点位置と1つの整数生成点がある
外部倍率数7の場合該当内部倍率メモリには6行の小数点位置と1つの整数生成点がある
- ④ 内部倍率メモリ整数生成点は2倍数ずつ整数が伸びる（連続型縦リストの場合）
リスト中のブルー色表示の整数の部をご参照下さい
- ⑤ 内部倍率の初回整数倍数は3の場合7倍数として、7以降は全て3とする
(1は自身数の為表示しない)
- ⑥ 内部倍率メモリ小数点位置の順序は循環不変である

3)-4 素数確定に関わる規則性

- ① 外部倍率数の最小が3であり、該当3の内部倍率メモリ整数の部に囲まれた上下2行が素数候補となる
- ② 関わるべき外部倍率数迄の各自内部倍率メモリ小数点位置が揃う行に反映されたリスト数値は素数である
- ③ 上下2連続の小数点位置揃いの2行リスト数値は双子素数の形成となる

4) A列、B行の連続延伸には例外が存在しない

4)-1 A列が無限大へ数値延伸しても例外が存在しない特性確認

- ① A列数値は各前項に+2ずつで伸びていく奇数の順であり、無限大へ続き同様展開である
- ② A列数値は奇数順等差数列であり、数値増が無限大へ続き、例外は発生しない

4)-2 B行に入る各当番素数の連続展開に例外が存在しない

- ① 確定N内KS出番の素数がA列で順次で判明され、また順次でB行当番素数となる
- ② B行に入る当番素数の連番増加には 順の欠番/乱れ等の例外が発生しない

4)-3 C項割算各項結果集は素数/非素数隣合せ形成の規則性を見られる背景全体である

- ① C項整数の部に反映されたA列数値は非素数である
- ② C項には整数生成の部がなく、小数点揃いの行に反映されたA列の数値は素数である
- ③ A列、B行の連続延伸が続き、C項割算結果集に見られた背景規則性は同様展開である
- ④ C項の整数生成の部の有無が非素数/素数隣合せ形成のメカニズム

5) 非素数の真相

5)-1 非素数にも真相が存在する事は判明された

- ① 非素数は規則的に生成して行く(数値増)過程に於いて、過程内各結果数値を数値順整理すれば、不完全な奇数順リストが得られ、当リスト数値は全員非素数である (重複の分がある)
- ② C項に見られた内部倍率の整数の部に反映されたA列数値は非素数である (ブルー色の部)
- ③ 非素数の形成はランダムではない (B行各当番素数とC項各整数部の2相乗の規則性存在)
- ④ B行当番素数とC項各整数部の相乗2数にも種類がある規則性存在が判明された

5)-2 非素数の計算

- ① 当番素数x自身数開始の奇数順で 各自二数の積を算出する
- ② 得られた各結果数値を数値順を整理する
- ③ 全員非素数奇数順を得られる

5)-3 非素数計算式の説明例 (121をNに指定する場合)

- ① 3x3開始の奇数順で 各自二数の積を算出する (121を越える手前で計算する)
7x7開始の奇数順で 各自二数の積を算出する (121を越える手前で計算する)
11x11開始の奇数順で 二数の積を算出する (11平方値で1回の計算)
- ② ①-③迄計算で得られた各二数積の結果数を数値順整理し、不完全な奇数順リストとなる
- ③ 添付奇数順/整理後リストをご参照

5)-4 非素数を形成するB行当番素数とC項整数部間の二数積の背景特性

- ① 当番素数3が奇数順全員(素数、非素数を問わず)との二数相乗の積は非素数である
- ② 各当番素数(外3を除く)x 非素数/奇数の順の2数相乗の積
- ③ 異なる2素数同士間相乗の積 (小大の順で、外3を除く)
- ④ 各当番素数の自身数の平方値 (外3を除く)

6) 素数出現メカニズムの解明

6)-1 素数/非素数隣合せ形成メカニズム

- ① 非素数が規則的に生成していく(数値増)
- ② 非素数を形成する二数相乗積の各結果数値を数値順整理後、不完全な奇数の順が得られる
- ③ 該当不完全奇数順リストをA列数値順に照合すれば、欠席の所定数値は全員素数である

6)-2 素数出現メカニズム (全体論)

非素数は規則的に生成して行く(数値増)過程において、過程内各非素数結果値を数値順整理後でA列等差数列奇数順に照合時欠席(隙間)の所定数値は素数である

6)-3 素数出現メカニズム(個別論の1)

指定数値範囲内素数出現はKSとSD毎の二数比例による確定

詳細は次の素数出現率、有効スパン数値範囲増の特性の部をご参照下さい

6)-4 素数出現メカニズム(個別論の2)

単一数値が素数出現となるかの正解もKSとSD毎の二数比例による確定

詳細は次の素数出現率、有効スパン数値範囲増の特性の部をご参照下さい

6)-5 素数/非素数隣合せ形成実例展開

- ① 11-121迄数値範囲展開とする
- ② A列数値リストに照合し、整理後数値順に欠席の所定数値の出現を見出す
- ③ 黄色表示の数値は 数値順整理後で 欠席の所定数値であり、全員素数である
- ④ 添付奇数順/整理後リストをご参照

7) 素数の真相

7)-1 素数真相は非素数/素数隣合せ形成メカニズムによるA列奇数順照合時に欠席の所定数値である

7)-2 素数は隙間生存(出現)であり、素数数値への直接計算が不可能である(素数定義の数字確認)

7)-3 3の倍数隣の数値(素数候補)は関わるべき各当番素数の整数倍率に当らなければ 素数確定となる

7)-4 数値順背景規則性を知れば、素数真相はシンプルであり、各課題も全て簡単である

5)-3/③ 添付奇数順/整理後リスト実例

6)-5/④

奇数順	数値順整理後	二整数の相乗積	
	9	3	3
11	欠席		
13	欠席		
15	15	3	5
17	欠席		
19	欠席		
21	21	3	7
23			
25			
27	27	3	9
29	欠席		
31	欠席		
33	33	3	11
35			
37	欠席		
39	39	3	13
41			
43	欠席		
45	45	3	15
47	欠席		
49	49	7	7
51	51	3	17
53	欠席		
55			
57	57	3	19
59	欠席		
61			
63	63	3	21
	63	7	9
65			
67	欠席		
69	69	3	23
71	欠席		
73	欠席		
75	75	3	25
77	77	7	11
79	欠席		
81	81	3	27
83	欠席		
85			
87	87	3	29
89	欠席		
91	91	7	13
93	93	3	31
95			
97	欠席		
99	99	3	33
101	欠席		
103	欠席		
105	105	3	35
	105	7	15
107	欠席		
109	欠席		
111	111	3	37
113	欠席		
115			
117	117	3	39
119	119	7	17
121	121	11	11
123	123	3	41

11	13	169	(13の平方値)
13	17	289	(17の平方値)
17	19	361	(19の平方値)

...

以降同様

⑤ 有効スパン数値増のN指定法は存在数計算を初め各素数課題解決が全て分り易くなる

8)-3 1枠有効スパン数値増実例

	数値増前 N	数値増後 N	前項 SD	次項 SD	
① 1枠数値範囲増	11-121	11-169	11	13	1枠
② 複数枠数値範囲増	11-121	11-361	17	19	複数(2)枠
	...	...	...	...	
	361	361			

8)-4 前項素数平方値一次項素数平方値迄は1枠有効スパン数値増とする

8)-5 前項素数平方値一次項より以降の素数平方値迄の場合は複数枠有効スパン数値増とする

8)-6 リスト展開で見る有効スパン数値範囲増実例

B行	当番素数	3	7	11	13	13	17	19
	KS出番	1	2	3	4	4	5	6

A列	C項	AとB割算各項結果の集								
11		3	3.66667	7	11	1	13	17	19	
13		3	4.33333	7	11		13	1	17	19
15		3	5	7	11		13		17	19
17		3	5.66667	7	11		13		17	19
19		3	6.33333	7	11		13		17	19
21		3	7	7	3		13		17	19
23		3	7.66667	7	11		13		17	19
25		3	8.33333	7	11		13		17	19
27		3	9	7	11		13		17	19
29		3	9.66667	7	11		13		17	19
31		3	10.3333	7	11		13		17	19
33		3	11	7	11	3	13		17	19
35		3	11.6667	7	5		13		17	19
37		3	12.3333	7	11		13		17	19
39		3	13	7	11		13	3	17	19
41		3	13.6667	7	11		13		17	19
43		3	14.3333	7	11		13		17	19
45		3	15	7	11		13		17	19
47		3	15.6667	7	11		13		17	19
49	7	3	16.3333	7	7		13		17	19
51		3	17	7	7.2857	11	13		17	19
53		3	17.6667	7	7.5714	11	13		17	19
55		3	18.3333	7	7.8571	11	5	13	17	19
57		3	19	7	8.1429	11	13		17	19
59		3	19.6667	7	8.4286	11	13		17	19
61		3	20.3333	7	8.7143	11	13		17	19
63		3	21	7	9	11	13		17	19
65		3	21.6667	7	9.2857	11	13	5	17	19
67		3	22.3333	7	9.5714	11	13		17	19
69		3	23	7	9.8571	11	13		17	19
71		3	23.6667	7	10.143	11	13		17	19
73		3	24.3333	7	10.429	11	13		17	19
75		3	25	7	10.714	11	13		17	19
77		3	25.6667	7	11	11	7	13	17	19
79		3	26.3333	7	11.286	11	13		17	19
81		3	27	7	11.571	11	13		17	19
83		3	27.6667	7	11.857	11	13		17	19
85		3	28.3333	7	12.143	11	13		17	19
87		3	29	7	12.429	11	13		17	19
89		3	29.6667	7	12.714	11	13		17	19
91		3	30.3333	7	13	11	13	7	17	19
93		3	31	7	13.286	11	13		17	19
95		3	31.6667	7	13.571	11	13		17	19
97		3	32.3333	7	13.857	11	13		17	19

	99		3	33	7	14.143	11	9	13	17	19		
	101	双子素数	3	33.6667	7	14.429	11		13	17	19		
	103		3	34.3333	7	14.714	11		13	17	19		
	105		3	35	7	15	11		13	17	19		
	107		3	35.6667	7	15.286	11		13	17	19		
	109		3	36.3333	7	15.571	11		13	17	19		
	111		3	37	7	15.857	11		13	17	19		
	113	素数	3	37.6667	7	16.143	11		13	17	19		
	115		3	38.3333	7	16.429	11		13	17	19		
	117		3	39	7	16.714	11	9	13	17	19		
	119		3	39.6667	7	17	11		13	17	19		
7の次項	121	11	3	40.3333	7	17.286	11	11	13	17	19		
	123		3	41	7	17.571	11	11.182	13	17	19		
	125		3	41.6667	7	17.857	11	11.364	13	17	19		
	127		3	42.3333	7	18.143	11	11.545	13	17	19		
	129		3	43	7	18.429	11	11.727	13	17	19		
	131		3	43.6667	7	18.714	11	11.909	13	17	19		
	133		3	44.3333	7	19	11	12.091	13	17	19		
	135		3	45	7	19.286	11	12.273	13	17	19		
	137		3	45.6667	7	19.571	11	12.455	13	17	19		
	139		3	46.3333	7	19.857	11	12.636	13	17	19		
	141		3	47	7	20.143	11	12.818	13	17	19		
	143		3	47.6667	7	20.429	11	13	13	11	17	19	
	145		3	48.3333	7	20.714	11	13.182	13	17	19		
	147		3	49	7	21	11	13.364	13	17	19		
	149		3	49.6667	7	21.286	11	13.545	13	17	19		
	151		3	50.3333	7	21.571	11	13.727	13	17	19		
	153		3	51	7	21.857	11	13.909	13	17	19		
	155		3	51.6667	7	22.143	11	14.091	13	17	19		
	157		3	52.3333	7	22.429	11	14.273	13	17	19		
	159		3	53	7	22.714	11	14.455	13	17	19		
	161		3	53.6667	7	23	11	14.636	13	17	19		
	163		3	54.3333	7	23.286	11	14.818	13	17	19		
	165		3	55	7	23.571	11	15	13	17	19		
	167		3	55.6667	7	23.857	11	15.182	13	17	19		
11の次項	169	13	3	56.3333	7	24.143	11	15.364	13	13	13	17	19
	171		3	57	7	24.429	11	15.545	13	13.15	17	19	
11の次項以降	361	19	3	120.333	7	51.571	11	32.818	13	27.77	17	19	
	363		3	121	7	51.857	11	33	13	27.92	17	19	
	...												
	以降同様												

解説:

- ① 123-169は1枠有効スパン数値範囲増
- ① 171-361は複数枠有効スパン数値範囲増(2枠)
- ③ 有効スパン数値増特性判明は素数課題が容易に可視化想定

9) 解決する課題

9)-1 連続型縦リスト展開に基づく数値順背景規則性により、今迄素数難題の謎が判明された

- ① 数値順(素数/非素数)に関わる背景規則性存在の発見
- ② 素数/非素数隣合せ形成規則性の解明
- ③ 素数出現メカニズムの判明
- ④ 素数/非素数の真相
- ⑤ 3項データと《素数出現率》の解明が可能となる (次の二、三の部ご参照)
- ⑥ 素数課題は全て容易にクリアされる

9)-2 素数/非素数形成規則性により、今迄不可能だった各素数計算課題の解決が実現された

- ① 素数実有数の計算課題は完全に解決された (確定Nに存在する素数個数の100%正解計算)
(詳細は本文 四の部ご参照)
- ② 指定の単一数値が素数かどうかを計算する事が実現可能となる (SD位置計算法は本文省略)
- ③ 巨大数値に対する計算、検証に掛かる時間の軽量化が実現される
(億年単位の時間がかかる難題が完全に解消される)

9)-3 その他 多数の有名、重要な素数課題の解明、それに何故今迄難題だったかの原因判明

- ① 双子素数形成は事象であるが、間接的計算方法が可能となる(SD位置計算法)
- ② リーマン予想が何故不可解である原因判明 (詳細は本文 五の部、書籍第8節ご参照下さい)
- ③ 何故 数値増に伴い、素数存在数が希薄傾向になるか
- ④ その他 ゴールドバッハ予想、ランジャンドル予想等今迄不可能なまま多数難題も容易にクリアされる

説明:連続型縦リストの他に分類型縦リストもあるが本文省略で、詳細は書籍第2節 分類型縦リスト展開で見る双子素数事象をご参照下さい

二. 3項データの判明

1) 3項データとは

1)-1 任意指定でNを確定すれば、11-N迄数値範囲に含まれた当番素数個数の計と当番素数小大順の最後/大素数の数値が連動確定となり、該当3つ数値は 3項データと言う

データ1 N 任意指定で確定した数値範囲最大数 N

データ2 SD 最後/大素数の数値 ($N\sqrt{\quad}$ 値を左へ整数/素数となる修正後)

データ3 KS 当番素数の個数計 (3、7から - SD迄数える個数の集計)

1)-2 3項データ間の関連性

① Nの確定により SD、KSの二項が 連動確定となる (11-N迄に含まれる)

② SDは当番素数順中の最後/大素数となる

③ $N\sqrt{\quad}$ 値計算後下記3つの内いずれかとなり

I 小数点付き結果値

II 素数でない整数/奇数

III 丁度 整数/素数

④ IとIIの場合は 当結果数を左へ側近素数となる整数修正が必要であり、左素数(SD)とする

2) 3項データの役割

- 3)-1 素数課題は3項データだけ要件である事が理解される
- 3)-2 Nの確定だけで、他二項がNによる連動確定となる為、素数課題は実にシンプルである真相が理解される
- 3)-3 《素数出現率》は解明可能となり 真相中の真相と言える (詳細は本文四の部、書籍第5節をご参照下さい)

3) リスト展開で見る3項データ実例

3)-1 数値順リスト展開 数値範囲: 11-841

B行		当番素数	3	7	11	13	17	19	23	29
		KS順入	1	2	3	4	5	6	7	8
C項		AとB割算各項結果集								
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	
KS 出番	A列 数値		7	11	13	17	19	23	29	
1	3	リスト	下向内倍							
2	7	奇数順	inside							
3	11		3 3.667 7	11 1	13	17	19	23	29	
4	13		3 4.333 7	11	13 1	17	19	23	29	
5	15		3 5 7	11	13	17	19	23	29	
6	17		3 5.667 7	11	13	17 1	19	23	29	
7	19		3 6.333 7	11	13	17	19 1	23	29	
8	21		3 7 7 3	11	13	17	19	23	29	
9	23		3 7.667 7	11	13	17	19	23 1	29	
10	25		3 8.333 7	11	13	17	19	23	29	
11	27		3 9 7	11	13	17	19	23	29	
12	29		3 9.667 7	11	13	17	19	23	29 1	

SD
位置

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 1
- 2
- 3
- 4

9	31		3	10.33	7		11		13	17	19	23	29	
	33		3	11	7		11	3	13	17	19	23	29	
	35		3	11.67	7	5	11		13	17	19	23	29	
10	37		3	12.33	7		11		13	17	19	23	29	
	39		3	13	7		11		13	3	17	19	23	29
11	41		3	13.67	7		11		13	17	19	23	29	
12	43		3	14.33	7		11		13	17	19	23	29	
	45		3	15	7		11		13	17	19	23	29	
13	47		3	15.67	7		11		13	17	19	23	29	
	49	7	3	16.33	7	7	11		13	17	19	23	29	
	51		3	17	7	7.2857	11		13	3	17	19	23	29
14	53		3	17.67	7	7.5714	11		13	17	19	23	29	
	55		3	18.33	7	7.8571	11	5	13	17	19	23	29	
	57		3	19	7	8.1429	11		13	17	3	19	23	29
15	59		3	19.67	7	8.4286	11		13	17	19	23	29	
16	61		3	20.33	7	8.7143	11		13	17	19	23	29	
	63		3	21	7	9	11		13	17	19	23	29	
	65		3	21.67	7	9.2857	11		13	5	17	19	23	29
	67		3	22.33	7	9.5714	11		13	17	19	23	29	
17	69		3	23	7	9.8571	11		13	17	19	23	3	29
	71		3	23.67	7	10.143	11		13	17	19	23	29	
18	73		3	24.33	7	10.429	11		13	17	19	23	29	
19	75		3	25	7	10.714	11		13	17	19	23	29	
	77		3	25.67	7	11	11	7	13	17	19	23	29	
20	79		3	26.33	7	11.286	11		13	17	19	23	29	
	81		3	27	7	11.571	11		13	17	19	23	29	
21	83		3	27.67	7	11.857	11		13	17	19	23	29	
	85		3	28.33	7	12.143	11		13	17	5	19	23	29
	87		3	29	7	12.429	11		13	17	19	23	29	3
22	89		3	29.67	7	12.714	11		13	17	19	23	29	
	91		3	30.33	7	13	11		13	7	17	19	23	29
	93		3	31	7	13.286	11		13	17	19	23	29	
	95		3	31.67	7	13.571	11		13	17	5	19	23	29
23	97		3	32.33	7	13.857	11		13	17	19	23	29	
	99		3	33	7	14.143	11	9	13	17	19	23	29	

5	24	101	双子素数	3	33.67	7	14.429	11		13		17		19		23	29		
6	25	103		3	34.33	7	14.714	11		13		17		19		23	29		
7		105		3	35	7	15	11		13		17		19		23	29		
1	26	107		3	35.67	7	15.286	11		13		17		19		23	29		
2	27	109		3	36.33	7	15.571	11		13		17		19		23	29		
3		111		3	37	7	15.857	11		13		17		19		23	29		
4	28	113		3	37.67	7	16.143	11		13		17		19		23	29		
5		115		3	38.33	7	16.429	11		13		17		19		23	5	29	
6		117		3	39	7	16.714	11		13	9	17		19		23	29		
7		119		3	39.67	7	17	11		13		17	7	19		23	29		
1//7		3	121	11	3	40.33	7	17.286	11	11		13		17		19	23	29	
1			123		3	41	7	17.571	11	11.182		13		17		19	23	29	
2			125		3	41.67	7	17.857	11	11.364		13		17		19	23	29	
3	29		127		3	42.33	7	18.143	11	11.545		13		17		19	23	29	
4			129		3	43	7	18.429	11	11.727		13		17		19	23	29	
5	30		131		3	43.67	7	18.714	11	11.909		13		17		19	23	29	
6			133		3	44.33	7	19	11	12.091		13		17	19	7	23	29	
7			135		3	45	7	19.286	11	12.273		13		17		19	23	29	
8	31		137		3	45.67	7	19.571	11	12.455		13		17		19	23	29	
9	32		139		3	46.33	7	19.857	11	12.636		13		17		19	23	29	
10			141		3	47	7	20.143	11	12.818		13		17		19	23	29	
11			143		3	47.67	7	20.429	11	13	11	13		17		19	23	29	
1			145		3	48.33	7	20.714	11	13.182		13		17		19	23	29	5
2			147		3	49	7	21	11	13.364		13		17		19	23	29	
3	33		149		3	49.67	7	21.286	11	13.545		13		17		19	23	29	
4	34		151		3	50.33	7	21.571	11	13.727		13		17		19	23	29	
5			153		3	51	7	21.857	11	13.909		13		17	9	19	23	29	
6			155		3	51.67	7	22.143	11	14.091		13		17		19	23	29	
7	35		157		3	52.33	7	22.429	11	14.273		13		17		19	23	29	
8			159		3	53	7	22.714	11	14.455		13		17		19	23	29	
9			161		3	53.67	7	23	11	14.636		13		17		19	23	7	29
10	36		163		3	54.33	7	23.286	11	14.818		13		17		19	23	29	
11			165		3	55	7	23.571	11	15		13		17		19	23	29	
1	37		167		3	55.67	7	23.857	11	15.182		13		17		19	23	29	
2//11		4	169	13	3	56.33	7	24.143	11	15.364	13	13	17		19	23	29		

1	171	3	57	7	24.429	11	15.545	13	13.15	17	19	9	23	29				
1枠有効スパン数値増 数値表示省略																		
8//13	289	17	3	96.33	7	41.286	11	26.273	13	22.23	17	17	19	23	29			
1	291	3	97	7	41.571	11	26.455	13	22.38	17	17.12	19	23	29				
1枠有効スパン数値増 数値表示省略																		
2//17	361	19	3	120.3	7	51.571	11	32.818	13	27.77	17	21.24	19	19	23	29		
1	363	3	121	7	51.857	11	33	13	27.92	17	21.35	19	19.11	23	29			
複数枠有効スパン数値増 (2枠)数値表示省略																		
18//23	841	29	3	280.3	7	120.14	11	76.455	13	64.69	17	49.47	19	44.26	23	36.57	29	29
1	843	3	281	7	120.43	11	76.636	13	64.85	17	49.59	19	44.37	23	36.65	29	29.07	
...																		
...																		

以降は指定したい最大数値迄続き、同様展開である

解説： 各線引き部の数値増変を見る

3)-2 3項データ実例

	数値範囲	3項データ		詳細
実例 I :	11-49	N	49	7の平方値
		KS	2	3、7の個数計
		SD	7	当番素数順内の最大数
実例 II :	11-121	N	121	11の平方値
		KS	3	3、7、11の個数計
		SD	11	当番素数順内の最大数

実例Ⅲ:	11-169	N	169	13の平方値
		KS	4	3、7、11、13の個数計
		SD	13	当番素数順内の最大数
実例Ⅳ:	11-289	N	289	17の平方値
		KS	5	3、7、11、13、17の個数計
		SD	17	当番素数順内の最大数
実例Ⅴ:	11-841	N	841	29の平方値
		KS	8	3、7、11、13、17、19、23、29の個数計
		SD	29	当番素数順内の最大数

4) 解決する課題

- ① 3項データの判明により、素数出現率が解明される（次の《素数出現率》をご参照下さい）
- ② 3項データの判明により 素数計算課題が全て容易に解決される
- ③ 3項データの判明により 素数課題の全部が実にシンプルである事は理解される

三. 《素数出現率》の解明

1) 素数出現率とは

1)-1 素数出現率はKSとSDの比例式
$$\frac{KS}{SD}$$

1)-2 ① KSは確定Nに存在する素数の個数計数（B行KS順入の当番素数の個数計数）

② SDは確定N内に存在する当番素数中の最後/大素数と該当素数数値

（課題必要時に当るB行当番素数順中の最後/大素数）

2) 素数出現率の役割

2)-1 SD巾に対し、KS個数が齎すC項整数生成の部の計数が正確に算出される

2)-2 SD巾内に存在する素数の合計数計算が実現される

2)-3 指定した単一の数値が素数か非素数かの個別計算が実現される（間接計算法）

2)-4 双子素数の出現が計算可能となる（SD間接計算法）

2)-3 巨大数値に対する計算は超軽量計算の実現（1巾のSD数値だけの計算となる）

3) 素数出現率による素数存在数計算原理

3)-1 SD位置計算法 (1枠SD巾内に於ける計算)

- ① KSが齎すSD巾内整数生成の部の計数を計算する (重複を含む)
- ② SD巾内にあるラスト5の計数を計算する
- ③ SD数より 整数生成の部の計数(重複分を含む)とラスト5の分を差し引き、正確な素数実有数となる
- ④ SD位置連番(ラスト5との連番を含まない)の出現があれば、双子素数の出現である

3)-2 SD巾内に於けるKS個数による整数生成点概算総数の集計式

$$\frac{SD}{3} + \frac{SD}{7} + \frac{SD}{11} + \frac{SD}{13} + \dots + \frac{SD}{SD}$$

3)-3 概算総数の計算実例: (確定Nは289とする)

- ① 3項データ

N	289
KS	5
SD	17
- ② KS個数は 5 (3、7、11、13、17)、SD数値は 17
- ③ SD17巾内に於けるKS個数が齎せる整数生成点総数集計例

$$\frac{17}{3} + \frac{17}{7} + \frac{17}{11} + \frac{17}{13} + \frac{17}{17}$$

④ 整数生成の部の集計計算

割り算結果

5.66667 2.43 1.5455 1.3077 1

⑤ 整数(四捨五入要)

$$6 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12 \text{ (概算総数)}$$

解説: SD17(1巾)に於いて KS5が齎せる整数生成概算総数が 12個ある

(概算総数には重複分、ラスト5分を含まれる整数生成の合計であり、正味非素数の個数ではない)

4) 素数密度の正解計算

4)-1 記号と意味

記号	記号の意味
DP	素数密度
KS _n	KS順入による該当KS
SD _n	当番素数の順による該当SD
n	B行順番(KS順入と当番素数のセット順)

4)-2 素数密度数式 (1SD巾内の素数出現の数)

$$\textcircled{1} \quad DP = \left(\frac{KS_n}{SD_n} \right)$$

4)-3 素数密度正確計算は異なるSD毎の分断計算が必要

① 下記 11-361迄の分段計算例

各n	各KS/SD	各二数比例	
2	KS ₂ /SD ₂	2/7	(11-49密度計算 SD位置計算法による)
3	KS ₃ /SD ₃	3/11	(51-121密度計算 SD位置計算法による)
4	KS ₄ /SD ₄	4/13	(123-169密度計算 SD位置計算法による)

説明:各分断SD位置計算法は本文省略しており 詳細は書籍以下の節をご参照頂き、ご了承下さい)

第3節 素数本格計算の条件判明(一)

第4節 素数本格計算の条件判明(二)

第6節 素数本格計算例

② 確定N内素数出現密度は上記3つ計算の集計により 11-361全体の正解が算出される

③ 確定数値範囲内の素数出現密度計算は一律の計算ではない事が明らかになる

5) 添付リスト展開で見る素数出現率実例

5)-1 リスト展開

数値範囲: 11-529

B行		当番素数	3	7	11	13	17	19	31
		KS順入	1	2	3	4	5	6	9
C項		AとB割算各項結果集							
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	...	
KS 出番	A列 数値	下向内倍 inside	7	11	13	17	19	23	
1	3 リスト	3 3.7	7	11	13	17	19	23	
2	7 奇数順	3 4.3	7	11	13	17	19	23	
3	11	3 5	7	11	13	17	19	23	
4	13	3 5.7	7	11	13	17	19	23	
5	15	3 6.3	7	11	13	17	19	23	
6	17	3 6.3	7	11	13	17	19	23	
7	19	3 7	7	11	13	17	19	23	
8	21	3 7.7	7	11	13	17	19	23	
9	23	3 8.3	7	11	13	17	19	23	
10	25	3 9	7	11	13	17	19	23	
11	27	3 9.7	7	11	13	17	19	23	
12	29	3 10	7	11	13	17	19	23	
13	31	3 10	7	11	13	17	19	23	
14	33	3 11	7	11	13	17	19	23	
15	35	3 11	7	11	13	17	19	23	
16	37	3 12	7	11	13	17	19	23	
17	39	3 12	7	11	13	17	19	23	
18	41	3 13	7	11	13	17	19	23	
19	43	3 14	7	11	13	17	19	23	
20	45	3 14	7	11	13	17	19	23	
21	47	3 15	7	11	13	17	19	23	
22	49	3 16	7	11	13	17	19	23	
23	KS順 平方値	3 16	7	11	13	17	19	23	
24	2	3 16	7	11	13	17	19	23	
25	7	3 16	7	11	13	17	19	23	

SD
位置

1		51		3	17	7	7	11		13	17	3	19	23	
2	14	53		3	18	7	8	11		13	17		19	23	
3		55		3	18	7	8	11	5	13	17		19	23	
4		57		3	19	7	8	11		13	17		19	3	23
5	15	59		3	20	7	8	11		13	17		19	23	
6	16	61		3	20	7	9	11		13	17		19	23	
7		63		3	21	7	9	11		13	17		19	23	
1		65		3	22	7	9	11		13	5	17	19	23	
2	17	67		3	22	7	10	11		13	17		19	23	
3		69		3	23	7	10	11		13	17		19	23	
4	18	71		3	24	7	10	11		13	17		19	23	
5	19	73		3	24	7	10	11		13	17		19	23	
6		75		3	25	7	11	11		13	17		19	23	
7		77		3	26	7	11	11	7	13	17		19	23	
1	20	79		3	26	7	11	11		13	17		19	23	
2		81		3	27	7	12	11		13	17		19	23	
3	21	83		3	28	7	12	11		13	17		19	23	
4		85		3	28	7	12	11		13	17	5	19	23	
5		87		3	29	7	12	11		13	17		19	23	
6	22	89		3	30	7	13	11		13	17		19	23	
7		91		3	30	7	13	11		13	7	17	19	23	
1		93		3	31	7	13	11		13	17		19	23	3
2		95		3	32	7	14	11		13	17		19	5	23
3	23	97		3	32	7	14	11		13	17		19	23	
4		99		3	33	7	14	11	9	13	17		19	23	
5	24	101	双子素数	3	34	7	14	11		13	17		19	23	
6	25	103		3	34	7	15	11		13	17		19	23	
7		105		3	35	7	15	11		13	17		19	23	
1	26	107		3	36	7	15	11		13	17		19	23	
2	27	109		3	36	7	16	11		13	17		19	23	
3		111		3	37	7	16	11		13	17		19	23	
4	28	113		3	38	7	16	11		13	17		19	23	
5		115		3	38	7	16	11		13	17		19	23	
6		117		3	39	7	17	11		13	9	17	19	23	

7		119		3 40	7 17	11	13	17 7	19	23
1//7	3	121	11	3 40	7 17	11 11	13	17	19	23
1		123		3 41	7 18	11 11	13	17	19	23
2		125		3 42	7 18	11 11	13	17	19	23
3	29	127		3 42	7 18	11 12	13	17	19	23
4		129		3 43	7 18	11 12	13	17	19	23
5	30	131		3 44	7 19	11 12	13	17	19	23
6		133		3 44	7 19	11 12	13	17	19 7	23
7		135		3 45	7 19	11 12	13	17	19	23
8	31	137		3 46	7 20	11 12	13	17	19	23
9	32	139		3 46	7 20	11 13	13	17	19	23
10		141		3 47	7 20	11 13	13	17	19	23
11		143		3 48	7 20	11 13	13 11	17	19	23
1		145		3 48	7 21	11 13	13	17	19	23
2		147		3 49	7 21	11 13	13	17	19	23
3	33	149		3 50	7 21	11 14	13	17	19	23
4	34	151		3 50	7 22	11 14	13	17	19	23
5		153		3 51	7 22	11 14	13	17 9	19	23
6		155		3 52	7 22	11 14	13	17	19	23 5
7	35	157		3 52	7 22	11 14	13	17	19	23
8		159		3 53	7 23	11 14	13	17	19	23
9		161		3 54	7 23	11 15	13	17	19	23
10	36	163		3 54	7 23	11 15	13	17	19	23
11		165		3 55	7 24	11 15	13	17	19	23
1	37	167		3 56	7 24	11 15	13	17	19	23
2//11	4	169	13	3 56	7 24	11 15	13 13	17	19	23
1		171		3 57	7 24	11 16	13 13	17	19 9	23

1枠有効スパン数値増 数値表示省略

8//13	5	289	17	3 96	7 41	11 26	13 22	17 17	19	23
1		291		3 97	7 42	11 26	13 22	17 17	19	23

1枠有効スパン数値増 数値表示省略

<u>2//17</u>	6	361	19	3 120	7 52	11 33	13 28	17 21	19 19	23
1		363		3 121	7 52	11 33	13 28	17 21	19 19.1	23

1枠有効スパン数値増 数値表示省略

<u>8//19</u>	7	529	23	3 176	7 76	11 48	13 41	17 31	19 27.8	23
1		531		3 177	7 76	11 48	13 41	17 31	19 27.9	23
		...								
		...								

以降は 指定したい最大数値迄続き、同様展開である

5)-2 C項各内倍数値とSD位置規則性的変化を見る

5)-3 各素数出現率を見る

①	数値範囲	素数出現率 KS/SD	前項 KS/SD
①	11-49	2//7	
②	11-121	3//11	2//7
③	11-169	4//13	3//11
④	11-289	5//17	4//13
⑤	11-529	8//29	7//23

5)-4 素数出現率による計算の際は前項KS/SDを使用する

5)-5 素数密度計算はNに於ける一律の計算ではない判明

6) 解決する課題

6)-1 素数出現率は真相中の真相であり、多くの今迄難題が容易に解決される

6)-2 素数出現率に基づき、SD位置計算法が可能となり、下記計算課題は容易に解決される

- ① 単一数値が素数かどうかの計算は可能となる
- ② 素数出現(双子素数を含む)計算は可能となる
- ③ 素数出現密度の正確計算が実現可能となる
- ④ 素数密度計算は1つの計算では正確結果を得られない背景が判明された
- ⑤ 素数計算課題は超軽量化実現 (計算される数値と掛かる時間の両方は大幅短縮)
- ⑥ 素数計算課題は自動化実現 (全てプログラム化が可能となり、超軽量化/自動計算が実現)

説明: SD位置計算法は本文省略しており 詳細は書籍以下の節をご参照頂き、ご了承下さい)

第3節 素数本格計算の条件判明(一)

第4節 素数本格計算の条件判明(二)

第6節 素数本格計算例

6)-3 新時代楽しい素数課題思考:

- ① 素数課題を配列組合せによる計算は可能となる
- ② 素数課題を確率統計による計算は可能となる
- ③ 従来通りリーマン予想への逆検証は可能となる
- ④ 素数出現率に基づく素数分布を予想する
- ⑤ 素数出現率に基づく双子素数分布を予想する

四. 素数存在数計算課題の完全解決

1) 確定N内に存在する素数実有数計算課題の完全解決

素数出現メカニズム判明により、確定N内素数実有数の正解計算法が完全に実現された

2) 正解計算に必要項目

- ① 奇数の正味数
- ② KSが齎す整数生成部の総数
- ③ 整数生成部のラスト5の計数
- ④ 前項整数生成に重なる分の各種類計数 (各当番素数毎に算出)
- ⑤ 上記①-②+③+④=確定数値範囲内の素数実用数 (精確結果値)

3) 重複生成分の整数背景(相乗二数)特性の解明

前項整数生成に重なる分となる相乗2数値には以下のように異なる特性がある判明

- | | | |
|------------|------------------------|---------------|
| $\alpha 1$ | 素数3の整数生成に重なる全員分 | 外倍7と以降の場合 存在 |
| $\alpha 2$ | 当番素数自身より小さい各前項当番素数の全員分 | 外倍11と以降の場合 存在 |
| $\alpha 3$ | 当番素数の前項に於ける異なる2素数の相乗の値 | (最小/大順以外) |

$\alpha 4$ 当番素数の前項各素数の平方値

外倍11と以降の場合 存在

$\alpha 5$ 当番素数の前項各素数 $\times$ 各奇数(非素数)の積

外倍11と以降の場合 存在

解説: 上記何れで二数の積はNを超える手前)

4) 計算手順と計算実例

計算実例 1) 21- 121

計算進行詳細は添付リストご参照

計算実例 2) 21- 169

計算進行詳細は添付リストご参照

計算実例 3) 21- 1369

計算進行詳細は添付リストご参照

計算実例 1)

計算範囲:21-121

1	指定数値 N	N	121	開始数	21	奇偶合計	100	割る	2	奇の数	50	6000中	奇の5g	12	引く	20迄5g数	2	A列5g	減要	10	1	奇の正味数	40
	N√値左素数 SD	SD	11	(当番素数11)																			
	(外倍個数) KS	KS	3																				

2		3		計算(2項) 整数生成と内5g										2	3
KS 出番	当番 素数	B行各自 21開始計算範囲	初回 外倍	外倍起算	正味	該当外倍				1次数	偶可 末5可	計算整数 回数			
				初回生成	行の数	奇偶割	正味	外倍							
1	3	121	7	21	100	2	50	3	16.67	16	3				
2	7	121	3	21	100	2	50	7	7.14	7	2				
3	11	121	3	33	88	2	44	11	4.00	4	1				
										27	6				

KS 出番	4		max										4	
	非素数え 対外3整割6 生成重複計算		当番 素数 外7開始	最大值	偶不可	max開始 減3/6 切れる	α1	α2	α345		α			
	max計算			修正前	末5不可	非素9 外3整/ 倍数修正	修正後 数え	之前素 α2 順番+1	max α2の 照合	素素 之非 計算	重複生成			
	1	121	3	40.33	0	9	0	0	之前素 の個数	0	0			
	2	121	7	17.29	17	9	1	0	7	0	1			
3	121	11	11.00	11	9	1	1	7	0	2				
										2	1	0	3	

5

1	2	3	4	5
奇の正味数	整数生成 回転数	内倍の 5g戻し数	α 12345 内倍重複	素数の数 正味存在
40	27	6	3	22

計算内容説明:

計算の数値範囲	項目	21-121
1 正味の奇数の行	計算1	40
		(-)
2 外倍と各自内倍整数生成合計	計算2	27
		+
3 内倍メモリ末桁数5の行数	計算3	6
		+
4 重複計上種類	α 1	2
		+
4 重複計上種類	α 2	1
		+
4 重複計上種類	α 345の計	0
5 素数実有数	=	22

① 21-121内の素数実有数	21- 121				22	実有数
② 前8個との合計	1-121	+	8	=	30	合計数

計算実例 2)

計算範囲:21-169

1							6000中	引く	A列5g	1
		N	開始数	奇偶合計	割る	奇の数	奇の5g	20迄5g数	減要	奇の正味数
1	指定数値	N	169	21	148	2	17	2	15	59
2	N√値左素数	SD	13	(当番素数13)						
3	(外倍個数)	KS	4							

2		3									2	3
計算(2項) 整数生成と内5g											C項整数 生成の計 外倍各自 整数総数	C項内 ラスト5 各外倍の 内倍5g
KS	当番 素数	B行各自 21開始計算範囲	初回 外倍	外倍起算 初回生成	正味 行の数	該当外倍 奇偶割	正味	外倍	1次数	偶可 末5可	計算整数 回数	
1	3	169	7	21	148	2	74	3	24.67	24	5	
2	7	169	3	21	148	2	74	7	10.57	10	2	
3	11	169	3	33	136	2	68	11	6.18	6	2	
4	13	169	3	39	130	2	65	13	5.00	5	1	
										45	10	

4		4							4	
KS 出番	非素数え 対外3整割6 生成重複計算 max計算	当番 素数	最大値	max 修正 偶不可 末5不可	max開始 減3/6 切れる 非素9 外3整/ 倍数修正	α1 外3整/倍 修正後 数え	α2 之前素 α2 順番+1	max α2の 照合 之前素 の個数	α345 素素 之非 計算	α 12345 重複生成
	1	3	56.33	0	0	0	0	0	0	
	2	7	24.14	23	21	2	0	0	0	
	3	11	15.36	13	9	1	1	7	0	
	4	13	13.00	13	9	1	2	11	0	
									0	
									2	
									2	
									3	

5

1	2	3	4	5
奇の正味数	整数生成 回転数	内倍の 5g戻し数	α 12345 内倍重複	素数の数 正味存在
59	45	10	7	31

計算内容説明:

計算の数値範囲		項目	21-169
1	正味の奇数の行	計算1	59
			(-)
2	外倍と各自内倍整数生成合計	計算2	45
			+
3	内倍メモリ末桁数5の行数	計算3	10
			+
4	重複計上種類	α 1	4
			+
4	重複計上種類	α 2	3
			+
4	重複計上種類	α 345の計	0
5	素数実有数	=	31

- | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|---|---|---|----|-----|
| ① | 21-169内素数実有数 | 21- 169 | | | | 31 | 実有数 |
| ② | 前8個との合計 | 1-169 | + | 8 | = | 39 | 合計数 |

計算実例 3)

計算範囲:21-1369

1							6000中	引く	A列5g	1
		N	開始数	奇偶合計	割る	奇の数	奇の5g	20迄5g数	減要	奇の正味数
	1	指定数値 N	1369	21	2	674	137	2	135	539
	2	N√値左素数 SD	37	(当番素数37)						
3	(外倍個数) KS	10								

2		3										2	3
		計算(2項) 整数生成と内5g										C項整数 生成の計 外倍各自 整数総数	C項内 ラスト5 各外倍の 内倍5g
KS 出番	当番 素数	B行各自 21開始計算範囲	初回 外倍	外倍起算 初回生成	正味 行の数	該当外倍 奇偶割	正味	外倍	1次数	偶可 末5可	計算整数 回数		
1	3	1369	7	21	1348	2	674	3	224.67	224	45		
2	7	1369	3	21	1348	2	674	7	96.29	96	20		
3	11	1369	3	33	1336	2	668	11	60.73	60	12		
4	13	1369	3	39	1330	2	665	13	51.15	51	11		
5	17	1369	3	51	1318	2	659	17	38.76	38	8		
6	19	1369	3	57	1312	2	656	19	34.53	34	7		
7	23	1369	3	69	1300	2	650	23	28.26	28	6		
8	29	1369	3	87	1282	2	641	29	22.10	22	5		
9	31	1369	3	93	1276	2	638	31	20.58	20	4		
10	37	1369	3	111	1258	2	629	37	17.00	17	4		
										590	122		

4		4		max 修正	max開始			4		
KS 出番	非素数え 対外3整割6 生成重複計算 max計算	当番 素数 外7開始	最大值	偶不可	減3/6 切れる	$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\alpha 345$	α	
			修正前	末5不可	非素9	修正後	之前素 $\alpha 2$	max $\alpha 2$ の 照合	素素 之非 計算	重複生成
			修正前	外3は0	外3整/ 倍数修正	数え	順番+1	之前素 の個数		
1	1369	3	456.33	0						
2	1369	7	195.57	193	189	25	0	0	25	
3	1369	11	124.45	123	123	16	1	7	21	
4	1369	13	105.31	103	99	13	2	11	18	
5	1369	17	80.53	79	69	9	3	13	14	
6	1369	19	72.05	71	69	9	4	17	14	
7	1369	23	59.52	59	57	7	5	19	13	
8	1369	29	47.21	47	39	5	6	23	11	
9	1369	31	44.16	43	39	5	7	29	12	
10	1369	37	37.00	37	33	4	8	31	12	
						93	36		11	140

5	1	2	3	4	5
	奇の正味数	整数生成 回転数	内倍の 5g戻し数	α 12345 内倍重複	素数の数 正味存在
	539	590	122	140	211

計算内容説明:

計算の数値範囲		項目	21-1369
1	正味の奇数の行	計算1	539
2	外倍と各自内倍整数生成合計	計算2	590
3	内倍メモリ末桁数5の行数	計算3	122
			+
			+

4	重複計上種類	$\alpha 1$	93
			+
4	重複計上種類	$\alpha 2$	36
			+
4	重複計上種類	$\alpha 345$ の計	11
5 素数実有数			= 211

①	21-1369内素数実有数	21- 1369		211	実有数
②	前8個との合計	1-1369	+	8	= 219 合計数

5) 解決する課題

- ① 確定N内の素数実有数正確計算は素数課題中で最も重要項目の1つで、今迄難題で不可能だったが素数出現メカニズム判明に基づき、完全に解決された
- ② N内素数実有数の正解計算は誰でも再現、検証も簡単に出来る
- ③ 素数実有数の正解計算実現は数値順背景規則性に対する検証証しでもある
- ④ 素数実有数計算法は全てプログラム化が実現可能で、巨大桁数の数値も精確に自動計算される

五. 数値二重構成の解明

1) 表面構成 奇数の順(等差数列)

1)-1 表面構成は前項数値に+2ずつで数値増が続く奇数順(等差数列)である

2) 背景構成 C項整数生成部の有無

2)-1 背景構成は 数値背景であるC項整数生成の部の有無が明確に表示される

2)-2 A列数値は素数か非素数かに於いてはC項整数生成の部の有無だけ唯一の確定条件である

2)-3 素数か非素数かに於いて、表面構成上の二数値間の計算関係が存在しない事が判明された

3) リスト展開で見る数値二重構成の違い

3)-1 1329-1369数値実例を見る

B行		当番素数	3	7	11	13	17	19	23	29
KS順入			1	2	3	4	5	6	7	8
C項		各項割算の結果集								
A列		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	
数値順	奇数順	内倍メモリ	downward							
1	1329	3 443	7 189.86	11 120.82	13 102.23	17 78.176	19 69.947	23 57.783	29 45.828	
2	1331	3 443.66667	7 190.14	11 121	13 102.38	17 78.294	19 70.053	23 57.87	29 45.897	
3	1333	3 444.33333	7 190.43	11 121.18	13 102.54	17 78.412	19 70.158	23 57.957	29 45.966	
4	1335	3 445	7 190.71	11 121.36	13 102.69	17 78.529	19 70.263	23 58.043	29 46.034	
5	1337	3 445.66667	7 191	11 121.55	13 102.85	17 78.647	19 70.368	23 58.13	29 46.103	
6	1339	3 446.33333	7 191.29	11 121.73	13 103	17 78.765	19 70.474	23 58.217	29 46.172	
7	1341	3 447	7 191.57	11 121.91	13 103.15	17 78.882	19 70.579	23 58.304	29 46.241	
8	1343	3 447.66667	7 191.86	11 122.09	13 103.31	17 79	19 70.684	23 58.391	29 46.31	
9	1345	3 448.33333	7 192.14	11 122.27	13 103.46	17 79.118	19 70.789	23 58.478	29 46.379	
10	1347	3 449	7 192.43	11 122.45	13 103.62	17 79.235	19 70.895	23 58.565	29 46.448	
11	1349	3 449.66667	7 192.71	11 122.64	13 103.77	17 79.353	19 71	23 58.652	29 46.517	
12	1351	3 450.33333	7 193	11 122.82	13 103.92	17 79.471	19 71.105	23 58.739	29 46.586	
13	1353	3 451	7 193.29	11 123	13 104.08	17 79.588	19 71.211	23 58.826	29 46.655	
14	1355	3 451.66667	7 193.57	11 123.18	13 104.23	17 79.706	19 71.316	23 58.913	29 46.724	
15	1357	3 452.33333	7 193.86	11 123.36	13 104.38	17 79.824	19 71.421	23 59	29 46.793	
16	1359	3 453	7 194.14	11 123.55	13 104.54	17 79.941	19 71.526	23 59.087	29 46.862	
17	1361	素数	3 453.66667	7 194.43	11 123.73	13 104.69	17 80.059	19 71.632	23 59.174	29 46.931
18	1363		3 454.33333	7 194.71	11 123.91	13 104.85	17 80.176	19 71.737	23 59.261	29 47
19	1365		3 455	7 195	11 124.09	13 105	17 80.294	19 71.842	23 59.348	29 47.069
20	1367	素数	3 455.66667	7 195.29	11 124.27	13 105.15	17 80.412	19 71.947	23 59.435	29 47.138
21	1369	37	3 456.33333	7 195.57	11 124.45	13 105.31	17 80.529	19 72.053	23 59.522	29 47.207

1329-1369の連番数値の表面構成は前項に+2ずつの等差展開の連番奇数順

3)-2 数値二重構成の違いを見る

表面構成（前項数に+2）

1	1329	前項+2
2	1331	前項+2
3	1333	前項+2
4	1335	前項+2
5	1337	前項+2
6	1339	前項+2
7	1341	前項+2
8	1343	前項+2
9	1345	前項+2
10	1347	前項+2
11	1349	前項+2
12	1351	前項+2
13	1353	前項+2
14	1355	前項+2
15	1357	前項+2
16	1359	前項+2
17	1361	素数 前項+2
18	1363	前項+2
19	1365	前項+2
20	1367	素数 前項+2
21	1369	前項+2

背景構成（二数値相乗の積による数値順整理）

1	二数相乗の積	1329 = 3 x 443
2	二数相乗の積	1331 = 11 x 121
3	二数相乗の積	1333 = 31 x 43
4	ラスト5	1335 = 5 x 267
5	二数相乗の積	1337 = 7 x 191
6	二数相乗の積	1339 = 13 x 103
7	二数相乗の積	1341 = 3 x 447
8	二数相乗の積	1343 = 17 x 79
9	ラスト5	1345 = 5 x 269
10	二数相乗の積	1347 = 3 x 449
11	二数相乗の積	1349 = 19 x 71
12	二数相乗の積	1351 = 7 x 193
13	二数相乗の積	1353 = 3 x 451 11 123
14	ラスト5	1355 = 5 x 271
15	二数相乗の積	1357 = 23 x 59
16	二数相乗の積	1359 = 3 x 453
17	欠席	1361 所定数値 素数
18	二数相乗の積	1363 = 29 x 47
19	ラスト5	1365 5 273
20	欠席	1367 所定数値 素数
21	二数相乗の積	1369 = 37 x 37

解説:

- ① 表面構成： 前項に+2ずつで伸びる連続奇数順であり、等差数列である
- ② C項整数生成部(二数相乗の積)を背景で有する数値順整理後に不完全な奇数順となり、表面構成数値順に反映された後、欠席の所定数値が素数である

4) 解決する課題

- 4)-1 素数/非素数隣合せ形成メカニズム原理が完全に判明 (背景構成)
- 4)-2 C項整数生成の部の有無は素数か非素数かに関わる唯一要件である判明 (背景構成)
- 4)-3 素数か非素数かについては表面構成上の二数値間の算術関係がない事は判明された
- 4)-4 素数課題が何故2000年間以上も難題のままで続いたかの原因は完全に判明
- 4)-5 リーマン予想が不可解である原因も容易に判明された(表面構成上二数値間の計算関係ではない)
- 4)-6 素数学問は非素数との関係課題である事が完全に判明
- 4)-7 数値二重構成の存在を知れば、素数課題が全て容易に解決される理解が深まる
- 4)-8 3の倍数隣の数値(素数候補)は関わるべき各当番素数の整数倍率に当らなければ 素数確定となる

六. 連続型縦リストの作成は簡単

- 6)-1 素数真相(出現規則性)を再現、検証する事は誰でも容易に出来る
(エクセル搭載パソコンではいつでもどこでも 気楽に素数課題が楽しめる)
- 6)-2 簡単自作手順(1-5)は 添付リスト例をご参照下さい

6)-2の添付リスト 自作手順1-5

手順1)

A/B=Cの割算、下方へ複製

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	L
1		3									
2	11	3	3.6666667								
3	13	3	4.33333333								
4	15	3	5								
5	17	3	5.6666667								
6	19	3	6.33333333								
7	21	3	7								
8	23	3									
9	25	3									
10	27	3									
11	29	3									
12	31	3									
13	33	3									
14	35	3									
15	37	3									
16	39	3									
17	41	3									
18	43	3									
19	45	3									
20	47	3									
21	49	3									
22	51	3									
23	53	3									
24	55	3									
25	57	3									
26	59	3									
27	61	3									
28	63	3									
29	65	3									
30	67	3									
31	69	3									
32	71	3									
33	73	3									
34	75	3									
35	77	3									
36	79	3									
37	81	3									
38	83	3									
39	85	3									
40	87	3									
41	89	3									
42	91	3									
43	93	3									
44	95	3									
45	97	3									
46	99	3									
47	101	3									
48	103	3									
49	105	3									
50	107	3									
51	109	3									
52	111	3									
53	113	3									
54	115	3									
55	117	3									
56	119	3									
57	121	3									

解説: 初期試作(慣れる迄)は 11-99か 11-121迄のリスト作成が易しい

手順3)

A/F=Gの割り算、下方へ複製

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	L
1		3		7		11					
2	11	3	3.66666667	7	1.5714286	11	1				
3	13	3	4.33333333	7	1.8571429	11	1.18182				
4	15	3	5	7	2.1428571	11	1.36364				
5	17	3	5.66666667	7	2.4285714	11	1.54545				
6	19	3	6.33333333	7	2.7142857	11	1.72727				
7	21	3	7	7	3	11	1.90909				
8	23	3	7.66666667	7	3.2857143	11	2.09091				
9	25	3	8.33333333	7	3.5714286	11	2.27273				
10	27	3	9	7	3.8571429	11	2.45455				
11	29	3	9.66666667	7	4.1428571	11	2.63636				
12	31	3	10.33333333	7	4.4285714	11	2.81818				
13	33	3	11	7	4.7142857	11	3				
14	35	3	11.66666667	7	5	11					
15	37	3	12.33333333	7	5.2857143	11					
16	39	3	13	7	5.5714286	11					
17	41	3	13.66666667	7	5.8571429	11					
18	43	3	14.33333333	7	6.1428571	11					
19	45	3	15	7	6.4285714	11					
20	47	3	15.66666667	7	6.7142857	11					
21	49	3	16.33333333	7	7	11					
22	51	3	17	7	7.2857143	11					
23	53	3	17.66666667	7	7.5714286	11					
24	55	3	18.33333333	7	7.8571429						
25	57	3	19	7	8.1428571						
26	59	3	19.66666667	7	8.4285714						
27	61	3	20.33333333	7	8.7142857						
28	63	3	21	7	9						
29	65	3	21.66666667	7	9.2857143						
30	67	3	22.33333333	7	9.5714286						
31	69	3	23	7	9.8571429						
32	71	3	23.66666667	7	10.142857						
33	73	3	24.33333333	7	10.428571						
34	75	3	25	7	10.714286						
35	77	3	25.66666667	7	11						
36	79	3	26.33333333	7	11.285714						
37	81	3	27	7	11.571429						
38	83	3	27.66666667	7	11.857143						
39	85	3	28.33333333	7	12.142857						
40	87	3	29	7	12.428571						
41	89	3	29.66666667	7	12.714286						
42	91	3	30.33333333	7	13						
43	93	3	31	7	13.285714						
44	95	3	31.66666667	7	13.571429						
45	97	3	32.33333333	7	13.857143						
46	99	3	33	7	14.142857						
47	101	3	33.66666667	7	14.428571						
48	103	3	34.33333333	7	14.714286						
49	105	3	35	7	15						
50	107	3	35.66666667	7	15.285714						
51	109	3	36.33333333	7	15.571429						
52	111	3	37	7	15.857143						
53	113	3	37.66666667	7	16.142857						
54	115	3	38.33333333	7	16.428571						
55	117	3	39	7	16.714286						
56	119	3	39.66666667	7	17						
57	121	3	40.33333333	7	17.285714						

手順4)

全体完成

	A	B	C	D	E	F	G	H	L
1		3		7		11		...	...
2	11	3	3.666666667	7	1.571428571	11	1		
3	13	3	4.333333333	7	1.857142857	11	1.181818182	...	...
4	15	3	5	7	2.142857143	11	1.363636364		
5	17	3	5.666666667	7	2.428571429	11	1.545454545		
6	19	3	6.333333333	7	2.714285714	11	1.727272727		
7	21	3	7	7	3	11	1.909090909		
8	23	3	7.666666667	7	3.285714286	11	2.090909091		
9	25	3	8.333333333	7	3.571428571	11	2.272727273		
10	27	3	9	7	3.857142857	11	2.454545455		
11	29	3	9.666666667	7	4.142857143	11	2.636363636		
12	31	3	10.33333333	7	4.428571429	11	2.818181818		
13	33	3	11	7	4.714285714	11	3		
14	35	3	11.66666667	7	5	11	3.181818182		
15	37	3	12.33333333	7	5.285714286	11	3.363636364		
16	39	3	13	7	5.571428571	11	3.545454545		
17	41	3	13.66666667	7	5.857142857	11	3.727272727		
18	43	3	14.33333333	7	6.142857143	11	3.909090909		
19	45	3	15	7	6.428571429	11	4.090909091		
20	47	3	15.66666667	7	6.714285714	11	4.272727273		
21	49	3	16.33333333	7	7	11	4.454545455		
22	51	3	17	7	7.285714286	11	4.636363636		
23	53	3	17.66666667	7	7.571428571	11	4.818181818		
24	55	3	18.33333333	7	7.857142857	11	5		
25	57	3	19	7	8.142857143	11	5.181818182		
26	59	3	19.66666667	7	8.428571429	11	5.363636364		
27	61	3	20.33333333	7	8.714285714	11	5.545454545		
28	63	3	21	7	9	11	5.727272727		
29	65	3	21.66666667	7	9.285714286	11	5.909090909		
30	67	3	22.33333333	7	9.571428571	11	6.090909091		
31	69	3	23	7	9.857142857	11	6.272727273		
32	71	3	23.66666667	7	10.14285714	11	6.454545455		
33	73	3	24.33333333	7	10.42857143	11	6.636363636		
34	75	3	25	7	10.71428571	11	6.818181818		
35	77	3	25.66666667	7	11	11	7		
36	79	3	26.33333333	7	11.28571429	11	7.181818182		
37	81	3	27	7	11.57142857	11	7.363636364		
38	83	3	27.66666667	7	11.85714286	11	7.545454545		
39	85	3	28.33333333	7	12.14285714	11	7.727272727		
40	87	3	29	7	12.42857143	11	7.909090909		
41	89	3	29.66666667	7	12.71428571	11	8.090909091		
42	91	3	30.33333333	7	13	11	8.272727273		
43	93	3	31	7	13.28571429	11	8.454545455		
44	95	3	31.66666667	7	13.57142857	11	8.636363636		
45	97	3	32.33333333	7	13.85714286	11	8.818181818		
46	99	3	33	7	14.14285714	11	9		
47	101	3	33.66666667	7	14.42857143	11	9.181818182		
48	103	3	34.33333333	7	14.71428571	11	9.363636364		
49	105	3	35	7	15	11	9.545454545		
50	107	3	35.66666667	7	15.28571429	11	9.727272727		
51	109	3	36.33333333	7	15.57142857	11	9.909090909		
52	111	3	37	7	15.85714286	11	10.09090909		
53	113	3	37.66666667	7	16.14285714	11	10.27272727		
54	115	3	38.33333333	7	16.42857143	11	10.45454545		
55	117	3	39	7	16.71428571	11	10.63636364		
56	119	3	39.66666667	7	17	11	10.81818182		
57	121	3	40.33333333	7	17.28571429	11	11		

解説: C項で整数生成部の有無により、リスト数値が素数か非素数かが決まる

手順5)

C項が見やすい色付け

	A		B	C	D	E	F	G	H	L
1			3		7		11		...	...
2	11	双子素数	3	3.66666667	7	1.5714286	11	1		
3	13		3	4.33333333	7	1.8571429	11	1.18181818	...	...
4	15		3	5	7	2.1428571	11	1.36363636		
5	17		3	5.66666667	7	2.4285714	11	1.54545455		
6	19		3	6.33333333	7	2.7142857	11	1.72727273		
7	21		3	7	7	3	11	1.90909091		
8	23	素数	3	7.66666667	7	3.2857143	11	2.09090909		
9	25		3	8.33333333	7	3.5714286	11	2.27272727		
10	27		3	9	7	3.8571429	11	2.45454545		
11	29		3	9.66666667	7	4.1428571	11	2.63636364		
12	31		3	10.33333333	7	4.4285714	11	2.81818182		
13	33		3	11	7	4.7142857	11	3		
14	35		3	11.66666667	7	5	11	3.18181818		
15	37		3	12.33333333	7	5.2857143	11	3.36363636		
16	39		3	13	7	5.5714286	11	3.54545455		
17	41		3	13.66666667	7	5.8571429	11	3.72727273		
18	43		3	14.33333333	7	6.1428571	11	3.90909091		
19	45		3	15	7	6.4285714	11	4.09090909		
20	47		3	15.66666667	7	6.7142857	11	4.27272727		
21	49		3	16.33333333	7	7	11	4.45454545		
22	51		3	17	7	7.2857143	11	4.63636364		
23	53		3	17.66666667	7	7.5714286	11	4.81818182		
24	55		3	18.33333333	7	7.8571429	11	5		
25	57		3	19	7	8.1428571	11	5.18181818		
26	59		3	19.66666667	7	8.4285714	11	5.36363636		
27	61		3	20.33333333	7	8.7142857	11	5.54545455		
28	63		3	21	7	9	11	5.72727273		
29	65		3	21.66666667	7	9.2857143	11	5.90909091		
30	67		3	22.33333333	7	9.5714286	11	6.09090909		
31	69		3	23	7	9.8571429	11	6.27272727		
32	71		3	23.66666667	7	10.142857	11	6.45454545		
33	73		3	24.33333333	7	10.428571	11	6.63636364		
34	75		3	25	7	10.714286	11	6.81818182		
35	77		3	25.66666667	7	11	11	7		
36	79		3	26.33333333	7	11.285714	11	7.18181818		
37	81		3	27	7	11.571429	11	7.36363636		
38	83		3	27.66666667	7	11.857143	11	7.54545455		
39	85		3	28.33333333	7	12.142857	11	7.72727273		
40	87		3	29	7	12.428571	11	7.90909091		
41	89		3	29.66666667	7	12.714286	11	8.09090909		
42	91		3	30.33333333	7	13	11	8.27272727		
43	93		3	31	7	13.285714	11	8.45454545		
44	95		3	31.66666667	7	13.571429	11	8.63636364		
45	97		3	32.33333333	7	13.857143	11	8.81818182		
46	99		3	33	7	14.142857	11	9		
47	101		3	33.66666667	7	14.428571	11	9.18181818		
48	103		3	34.33333333	7	14.714286	11	9.36363636		
49	105		3	35	7	15	11	9.54545455		
50	107		3	35.66666667	7	15.285714	11	9.72727273		
51	109		3	36.33333333	7	15.571429	11	9.90909091		
52	111		3	37	7	15.857143	11	10.0909091		
53	113		3	37.66666667	7	16.142857	11	10.2727273		
54	115		3	38.33333333	7	16.428571	11	10.4545455		
55	117		3	39	7	16.714286	11	10.6363636		
56	119		3	39.66666667	7	17	11	10.8181818		
57	121		3	40.33333333	7	17.285714	11	11		
58	123		3	41	7	17.571429	11	11.1818182		
59	125		3	41.66666667	7	17.857143	11	11.3636364		
60	127		3	42.33333333	7	18.142857	11	11.5454545		
	...			...		...		...		

3) C項を見る

- ① C項でブルー色が1つでもあれば、リスト数値は非素数である
- ② C項で少数点揃いの黄色い行出現すればリスト数値は素数である
- ③ C項で上下2連の黄色線状があれば、双子素数の形成となる

4) 解決する課題: 素数出現規則性の再現、検証等は誰でも簡単に出来る

後書きとご協力お願いについて

2024年3月

著者サイ ヤスシ

私は素数真相存在（背景規則性）を発見した為、今迄素数主要難題の解明も出来ました。一方で私には能力不足もある為、残留課題、また課題解明の側らで意外な収穫として得た派生課題も幾つかあります

これら未完成の部として次の通りです

一. 残留課題：

- 1) 素数出現数式を初めとしてその他各数式の完全完成（完璧完成）
- 2) 既知素数よりも大きい巨大数値をカバーする計算数式と検証実行
- 3) 素数出現密度数式の完全完成（分段密度の真相は完全に解明できた為）

二. 派生課題（意外な収穫の課題解明）

- 1) ゴールドバッハ予想（ $1 + 1$ の部）

（理論解明は100%出来た、計算式まとめが未完成）

- 2) コラッツ予想課題

（理論解明は100%出来た、計算式まとめが未完成）

（コラッツ予想は素数課題とは間接的である共通原理がある判明）

説明： 意外な収穫の2課題は素数課題思考と同方向に従い、共通点が見えた為、不思議なほど極めて簡単である発見です

三. 新しい課題

- 1) 素数（双子素数を含む）出現と分布を配列組合せ課題として予想する
- 2) 素数（双子素数を含む）出現と分布を確率課題として予想する
- 3) 素数（双子素数を含む）出現を表す数式の完璧完成（五の4）-8）

四. 今迄不可解原因判明後リーマン予想への逆検証が易しくなると思う

五. 単一課題投稿基準に満たず論文作成

私は素数課題の重大さ、重要さも理解しておる為、社会公開でチーム結成ご協力を呼びかけたいです、素数課題全面解決チーム結成にご参加頂けるご協力お願い致します

チーム結成で解明内容を全てチーム共有（完成部の公開、未公開と此れ迄偏差修正思考、研究経緯等を含む）する上で未完成の部を皆様共同で素数課題を楽しみながら、次ステップへ進まれる事を切に望んでおります。

本文をお読み頂き、一定評価（思考方向への同感評価/ディスカッション可能）を頂ける前提で数学思考が楽しく、素数考えを発言する自信を持つ事であれば、ぜひ私のご協力呼びかけをご検討頂き、お問合せご連絡下さい。

ご閲覧頂き誠にありがとうございます

謹上

追記：

素数学問は非素数との関係課題であり、長期に亘り気付かれていなかったが
数値順背景規則性と言う裏を知れば、全て不思議なほどシンプルです
気楽にご検討下さる様お待ちしております

チーム結成ご検討問合せ連絡方法：

Twitter ID : 素数真相解明（個別メールも公開コメントも可）

@sосуushinsou

ご検討問合せメール：yasushi225@icloud.com

私の作文に於いては引用文献が無い、参考文献が無い。

著者